

SINF DAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA FORTEPIANO CHOLG'USI USTIDA ISHLASH USULLARI

Haqqulov Sherzod

San'atshunoslik kafedrası o'qituvchisi

sherzodhaqqulov71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15698618>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinfdan tashqari mashg'ulotlarda fortepiano cholg'usi ustida ishlash usullari yoritib berilgan bo'lib unda fortepiano cholg'u asbobining yaratilish tarixi hamda bugungi kungacha qanday holatda saqlangani haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mashg'ulot turlari, fortepiano, san'at, uyg'onish davri, musiqa, madaniyat, royal, musiqaviy-estetik, tarbiya-musiqa, pedagogika, ijrochilik ko'nikmalar.

СПОСОБЫ РАБОТЫ НА ФОРТЕПИАНО ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В данной статье рассмотрены методы работы на фортепианном инструменте во внеклассной деятельности, в ней содержатся сведения об истории создания фортепианного инструмента и о том, как он сохранился до наших дней.

Ключевые слова: Виды обучения, фортепиано, искусство, период Возрождения, музыка, культура, рояль, музыкально-эстетическое, музыкально-образовательное, педагогика, исполнительское мастерство.

WAYS TO WORK ON THE PIANO IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Abstract: This article covers the methods of working on the piano instrument in extracurricular activities, it contains information about the history of the creation of the piano instrument and how it has been preserved to this day.

Key words: Types of training, piano, art, renaissance period, music, culture, grand piano, musical-aesthetic, education-music, pedagogy, performance skills.

KIRISH. Darhaqiqat, juda ko'plab, e'lon qilingan yozma manbaalarja fortepiano cholg'usi xususida ko'plab qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Jumladan, bu haqdagi ma'lumotlar bundan besh yuz yillik tarixga ega klavir san'ati Uyg'onish davrida vujudga kelib, XVII-XVIII asrlarda gullab-yashnadi. XVIII asr boshida fortepiano cholg'usi yaratilganidan so'ng, fortepiano san'ati rivojlanish davri boshlandi. Ushbu musiqa fortepiano cholg'usi XVIII asrning boshlarida (1710 yilda) italiyalik Kristofori tomonidan yaratilgan bo'lib, unda ohista va baland (kuchli va kuchsiz) tovushlarni chalish mumkin bo'lgan. Shu bois fortepiano cholg'usining nomi "forteplano" deb nomlanib, italyan tilida tovush kuchi nuqtayi nazaridan - "baland-past" ma'nolarini bildiradi. Forteplano cholg'usining klavishlarini bosganda jaranglaydigan tovushlar esa klavishdan emas, balki forteplano (pianino) cholg'usining ichida tarang tortilgan simlardan yangraydi. Agar simlar vertikal (tikka) tortilgan bo'lsa, bu - forteplano cholg'usi bo'lib, u hajm jihatidan kichikroq hamda katta bo'lmagan xonalarda ijro etish uchun mo'ljallangan. Agar simlar gorizontal (yotiq) tortilgan bo'lsa, bu - royal cholg'usidir. Uning tovushlari balandroq va jarangli bo'lib, hajm jihatidan katta.

Fortepiano cholg'usining o'zidan ko'ra mukammalroq ishlab chiqilgan yana bir turi royal kontsert zallarida ijro etish uchun mo'ljallangan. Fortepianoda o'tirish, ijrochilik holati Ma'lumki, har qanday cholg'uni ijro etishni o'rganishda avval cholg'u oldida to'g'ri o'tirib, gavdani, oyoq-qo'llarni erkin tutish kabi ko'nikmalarni o'zlashtirish muhimdir. Bu ko'nikmalarning o'zlashtirilishi ijrochilik holatining to'g'ri shakllanishiga yordam beradi. Fortepiano ijrochiligida uchta ta tayanch nuqtalari mavjud bo'lib, bular oyoq holati, o'rindiqda (stulda) o'tirish holati va "qo'l holati" (barmoqlar)dir. Shuningdek, yana bir necha xususiyatlari mavjud. Ular:

oyoq holati – bir oz oldinga surilgan holda yerga yoki maxsus taxtachaga tayangan bo'lishi lozim;

o'rindiqda (stulda) o'tirganda, butun o'rindiqqa emas, balki uning yarmiga mustahkam o'tirish kerak. O'rindiqlarning balandligi esa maxsus burama moslama yoki taxtachalar bilan shogirdga moslashtirilgan bo'lishi lozim. Uning balandligi shunday qo'yilgan bo'lishi kerakki, unda tirsaklar klavishdan pastda yemas, balki ular bir tekis balandlikda bo'lishi maqsadga muvofiqdir;

barmoqlar uchinchi – eng muhim tayanch nuqtalardan biri sanaladi. Gavdani tik tutgan holda qomatni biroz oldinga, cholg'uga yaqin tutib, "qo'l holati" (barmoqlar)ni qo'yganda bilak tepaga ko'tarilmagan, tirsak tanadan uchuz burchak ostida bo'lishi maqsadga muvofiq. Yelkalar erkin holatda hamda o'quvchining qaddi rostlangan bo'lishi lozim. Qo'llar yumaloq va klavishni bosganda barmoqlar uchiga tayangan bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Fortepiano cholg'usi o'ziga xos xususiyatga ega. Unda ijro etishda tovushni tiniq, ravon ijro etish uchun ularning imkoniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan bilish hamda ularda ijro etish ko'nikmalarini o'zlashtirish talab etiladi. Ijro yetilayotgan asarlarni qismlarga va qismlarni jumla va frazalarga bo'lish orqali musiqaning aniq ijro etishga erishiladi. Bir nechta musiqiy jumladan esa asarning qismi paydo bo'ladi. Yangi asarlarni o'zlashtirish jarayonida har bitta fraza, jumla uchun alohida tovush kuchi talab etilishi mumkin.

Ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirishga doir mashq va kichik kuylar taklif etilayotgan mashqlarni turli shtrixlarda va har xil harakatlarda qo'llab, barmoqlar texnikasining fikrlash tezligini birinchi darslardan boshlab rivojlantirish zarur. Ko'p miqdorda turli balandlikdagi tovushlarni ikki qo'lda ijro etish uchun bir- biriga chiziq bilan bo'lingan ikkita nota yo'lidan foydalaniladi: yuqoridagi qator o'ng qo'lda, pastdagi qator esa chap qo'lda ijro etish uchun mo'ljallangan. Ularning "akkolada" deb nomlanuvchi yoy birlashtirib turadi. O'quvchilar o'rganishlari lozim bo'lgan eng birinchi kichik asarlar – bir ovozli qo'shiqlar bo'lib, ular navbatma-navbat ikki qo'l bilan chalish uchun mo'ljallangan. Ijro dasturini tanlash Fortepiano ijrochiligining boshlang'ich davrida ijro repertuarining ko'lami nihoyatda kengdir. Jahon kompozitorlarining musiqiy namunalari bilan birga, O'zbekiston kompozitorlarining milliy ruh bilan sug'orilgan ko'plab namunalari, o'zbek xalq kuylarining fortepiano uchun moslashtirilgan variantlari mavjuddir. O'quvchilarning badiiy ijrochilik tafakkurini boyitish, texnik imkoniyatlarini rivojlantirish uchun turli xarakterdagi asarlarni tanlash, zamonaviy kompozitorlarning asarlari bilan birga, O'zbekiston va jahon musiqa madaniyati durdonalaridan namunalari bilan tanishib borish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar o'rganishi kerak bo'lgan ilk asarlar bir ovozli qo'shiq namunalari bo'lib, ular asta sekin ikki qo'l bilan chalish uchun mo'ljallanadi. Ikki qo'l orasida taqsimlangan cholg'u kuyini yanada

aniq tushunish uchun sekin tempda kuyning she'riy matnini qo'shiq qilib kuylash juda foydalidir. Akkord – ikki yoki undan ortiq tovushlarning qo'shib yaxlit holda yangrashidir. notalarni birga chalishga tovush yangrashidagi tanaffus yoki jim turish belgisi. Puzalar ham notalar singari turli cho'zimga ega.

Fortepianoda stakkato – nota ustidagi yoki tagidagi nuqtalar, ushbu tovushlarni qisqa va uzib chalish kerakligini bildiradi. Ayrim hollarda ushbu usul staccato (uzib chalish) so'zi bilan ham beriladi. Etyud – texnik xarakterdagi asar yoki yakunlangan musiqiy tuzilmadagi mashqdir. Siz uni o'rganish jarayonida ustozingiz ko'magida notalarni ovozingizni chiqarib sanab, ritmiga qarsak bilan jo'r bo'lib, o'rganishingiz mumkindir. Polifonik asarlar Polifoniya (yunoncha poli-ko'p, fone-tovush, ovoz) – ko'p ovoqli musiqa turi, har biri alohida mustaqillikga ega bo'lgan, bir necha kuyning garmonik qo'shib, murakkablashib rivojlanishidir. Polifoniyadagi ovozlar turli ohang (intonastiya) ritm, avj (kulminastiya), intonastiya, kadanslar va hatto dinamik tuslar va tembrlarida bo'lishlaridan qat'iy nazar, bular qo'shib bir umumiy eshinishga bo'ysunadilar. Musiqa tuzilishida polifoniyaning ahamiyati juda muhim, chunki bundagi kuy, ritm, lad va garmoniyalar o'zaro uzviy bo'liq holda rivojlanadi. SHuning uchun musiqa janrlarining turli shakllari (fuga, invenstiya va kanon v.b.) da polifonik tuzilishlar qo'llaniladi. G'arbiy Yevropa va rus klassik kompozitorlari o'z asarlarida polifoniyadan keng foydalanganlar. O'zbek xalq musiqasiga ko'p ovoqli musiqa an'analarini tadbiiq etishda polifoniya alohida ahamiyatga ega bo'ldi. XX asrning 20-yillarida o'zbek xalq kuylarini garmoniyalashda polifoniya shakllaridan foydalanildi va bu tajriba kelgusida ko'p ovoqli yirik asarlar yaratishda O'zbekiston kompozitorlariga omil bo'ldi. Asarlarda polifoniyalar ovoosti, qarama-qarshi, imitastion yozuvda uchraydi. Ovoosti polifoniya – asosiy ovoz rivojlanib, qolganlari u qadar mustaqillikga ega bo'lmagani holda asosiy ovozga tobe bo'ladi. Ayrim hollarda bu ovozlar muayyan o'zgarishlar bilan takrorlab, u bilan paralel ravishda rivojlanadi. Bundan boshqa hollarda esa bu ovozlar asosiy ovozlardan farq qilib, umumiy rivoj konturlarida birlashishi mumkin. Har qaysi hollarda ham ovoz osti polifoniyasi melodik rivojning umumiy kuylanishini kengaytirishga xizmat qiladi. Qarama-qarshi ovozlar polifoniyasi - melodik boshlovchilikning turli ovozlarda rivojlanishidir. Natijada ovozlar navbatma- navbat oldingi o'ringa chiqadi.

NATIJARLAR

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashgari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish musiqa maktabda fan sifatida har qanday fan tabiat, jamiyat va tafakkur taraqqiyotining oboektiv qonunlari to'g'risidagi bilimlarning yakunidan, jamlanishidan, ishonarli va umumlashgan bilimlar tizimidan iborat bo'ladi. To'g'ri har qanday fanning ajralib turishi va me'yoriy faoliyat ko'rsatishi uchun uning o'zida xususiy tushunishning mavjudligi muqarrar shart bo'lib hisoblanadi. Tarbiya, ta'lim va o'qitish fan sifatidagi pedagogikaning asosiy tushunchalaridir. Tarbiya ijtimoiy munosabatning shunday bir turiki, unda shaxsni yo'naltirilgan holda shakllantirish maqsadida bir xil toifadagi kishilar boshqa birovlariga ta'sir o'tkazadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashgari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish ta'lim - tarbiyaning shunday bir jihatiki, u insoniyat to'plagan ilmiy va madaniy qadriyatlar tizimini o'z ichiga oladi. Ta'lim turli yo'llar orqali olinadi. O'qitish insoniyatning ijtimoiy-tarixiy tajribasi muayyan jihatlarining maxsus tayyorlangan shaxs rahbarligida (o'qituvchi, tarbiyachi, professor, instruktor

rahbarligida) o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi jarayonl, maorifiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi funksiyalarini uzviy birlikda ado etuvchi jarayondir. Musiqiy tarbiya metodikasi pedagogika fanlari tizimiga kirib, unda alohida o'rin egallaydi. Musiqaviy tarbiya masalalari hozirgi zamon pedagogikasida tarbiyaning umumiy muammolari bilan bog'liq holda qaraladi. Musiqaviy-estetik tarbiya-musiqqa tarbiyasiga qaraganda ancha keng tushunchadir. Bu jarayonda musiqqa darsi muhim o'rin tutadi, lekin alohida o'rin tutmaydi. Musiqiy tarbiyada musiqani idrok qilish malakalarini faol rivojlantirish, san'at va atrof hayotdagi go'zal narsalarga muhabbat tuyg'usini hamda o'z his-tuyg'ularini musiqqa tilida ijodiy namoyon qilish qobiliyatini shakllantirish katta rol o'ynaydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashgari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish musiqiy tarbiya haqida unga keng pedagogik maono bergan holda gapiriladigan bo'lsa, ta'lim-tarbiya muassasalari tizimida amalga oshiriladigan butun o'quv- tarbiya jarayonining biror maqsadga muvofiq oldindan qo'yilgan holda tashilcil etilishi tushiniladi. Biror maqsadga qaratilgan, yaxshi tashkil etilgan musiqiy tarbiyaning maqsadi mehnat va ijtimoiy faoliyatga va ona Vatanni doimo sevishtga tayyor bo'lgan, har tomonlama va garmonik rivojlangan shaxsni tarkib toptirishdan iborat. Musiqadagi go'zallikni faol idrok etish tafakkur faoliyatini talab qiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashgari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish o'quvchi ijodida va idrokida intellektual asosni qaror toptirishdan hech qachon yuz o'girmaslik kerak. Musiqani tinglashda u yoki bu holatlami his etib boshdan kechiribgina qolmasdan, balki idrok qilinayotgan materialni farqlaymiz, tanlaymiz, baholaymiz va fikr yuritimiz. Musiqiy idrokni va didni tarbiyalash, musiqiy qobiliyatlamini rivojlantirish doimo aqliy va axloqiy tarbiya bilan o'zaro taosirda bo'ladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashgari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirishda musiqiy idrok etish go'zallikni fahmlashdan ko'proq doirani qamrab oladi, go'zallikni fahmlash esa, o'z navbatida musiqiy idrok etishning turlaridan biridir. Hamma go'zal narsalami musiqiy idrok etish mumkin, lekin hamma musiqiy idrok etilgan narsalar go'zal bo'lavermaydi. Go'zallikda voqelikning ijobiy tomonlari o'z ifodasini topadi.

Hayotiy voqea va hodisalarni musiqiy idrok etishimizda turli ruhiy kayfiyatlarga tushsak, go'zallikni fahm etganimizda esa, faqat rohatlanamiz. Shuningdek, haqiqiy musiqiy didga ega bo'lish mazkur shaxsning muhim fazilatlaridan biridir. Chunki didda u yoki bu kishining ruhiy olami namoyon bo'ladi. Demak, sog'lom did uchun kurashish shaxsning insoniy fazilati uchun qayg'urishi demakdir. Musiqiy didi barkamol bo'lgan o'quvchi faqat san'at durdonalarini tushinadigan o'quvchigina emas, u hayot go'zalliklarini qaysi shakldatabiatdami, odobdami, mehnatdami yoki atrofdagi buyumlardami, nimalarda ko'rinmasin uni qadrlaydigan bo'ladi. U barcha g'oyaviy va axloqiy tubanlikka zarba berishga tayyor turadi.

MUHOKAMA

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashgari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish sinfdan tashqari o'quvchilarni estetik ruhda tarbiyalashda, ulaming badiiy didini o'stirishda adabiyot va san'atning roli nihoyatda katta. Chunki o'quvchilarda axloq meyorlarini shakllantirishda, hayotga faol munosabatda bo'lish kabi xususiyatlamini kuchaytirishda musiqqa san'atining imkoniyatlari juda keng. San'at o'quvchilarda yuksak inosniylik tuyg'ularini ortirishi bilan birga, ulaming

maonaviy yuksalishiga ham samarali taosir etadi. Hozirgi zamon musiqa darsi musiqaviy tabiya va ta'limning o'ziga xos vazifalari bilan bir qatorda o'z oldiga quyidagi vazifalarni ham qo'ymog'i kerak.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish sinfdan tashqari musiqaviy tarbiya tizimi ko'pgina elementlardan tashkil topadi, bular: musiqa darsi, musiqadan sinfdan va maktabdan tashqari musiqiy tarbiya, vokal va xor studiyalari hamda to'garaklari, vokal va cholg'u ansambllari, musiqa maktablari va hokazo. Bu tizimda ommaviy axborot tizimi juda katta o'rin egallaydi. Tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi vositalarning hammasi musiqaviy-estetik muhitni tashkil etadiki, bu muhitda o'quvchilarning musiqa sohasidagi qiziqish va ehtiyojlari vujudga keladi. Maktabda musiqa darsi estetik tarbiya tizimining bir qismi bo'lib, u ko'p jihatdan maktab o'quvchisining ma'naviy rivojlanishiga qaratilgan bo'ladi. Musiqaviy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va boyitish, musiqani idrok etish malakalarini shakllantirish, musiqa san'atiga qiziqish bilan qarash, o'quvchilarning badiiy havaskorligi puxta o'ylangan va izchil tizim bo'yicha amalga oshirilmog'i kerak. Musiqa darsi o'ziga xos faoliyat turlari bilan: musiqa asarini tinglash va tahlil qilish, qo'shiq kuylash, musiqa ostida harakatlar bajarish, musiqa ijodkorligi bilan ajralib turadi. Dars jarayonida bu faoliyat turlarini bir-biridan ajratish mumkin emas, chunki ular bir-biri bilan o'zaro bog'langan va ba'zan bir-biriga singib ketgan bo'ladi. Musiqani tinglash jarayonida o'quvchilar muayyan miqdorda musiqaviy-nazariy bilimlar oladilar, musiqa tinglash qobiliyati tajribasini to'playdilar, ularda ayni vaqtning o'zida taxlil qilish malakalari shakllanadi. Jamoa bo'lib qo'shiq aytishda qo'shiqchilik ovozi hamda musiqa tinglash qobiliyatining barcha komponentlari (yuqori tovush, ritmika, tovushlar uyg'unligi, tembr) rivojlanadi. Xor bo'lib qo'shiq aytish, o'quvchilar musiqa fortepiano cholg'usularini chalish, musiqa ostida harakat qilish improvizatsiya (erkin ijod etish) jarayonida ijrochilik malakalarining rivojlanishi o'quvchilarni o'quv mashg'ulotining faol, manfaatdor, emotsional qatnashchilariga aylantirib qo'yadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish musiqa fanining vazifasi-o'quvchilarni go'zallikka faol munosabatda bo'lishga, musiqaga ijodiy yondoshishga o'rgatishdan iboratdir. Bunga biron-bir asami o'zlashtirib va tushunib olish asosidagina emas, balki uning yaratilish tarixini, musiqa nazariyasining asoslarini, uning rivojlanish qonuniyatlarini bilish asosida erishish mumkin. Biroq darsda o'quvchi faoliyatining barcha turlariga musiqani idrok qilish asos bo'ladi. Musiqani tushinish atrofidagi hayotni to'la to'kis idrok qilish uchun zarurdir, chunki pirovardida san'at asari va hayotdagi estetik narsaning mohiyatiga chuqur kirib borish qobiliyati maktab o'quvchisi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. Musiqa darsi ham barcha fanlar qatori o'z oldiga qo'ygan vazifalarni hal qilmog'i kerak va bu vazifalarni qanchalik faol va aniq maqsadni ko'zlagan holda hal qilsa, maktab o'quvchilariga musiqaviy ta'lim berish darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish o'quv ishining tashkiliy shakli bo'lib, unda o'qituvchi aniq belgilangan vaqt doirasida o'quvchilarning doimiy sinf bilan qat'iy jadval bo'yicha shug'ullanadi, jamoa bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o'quv dasturiga muvofiq o'zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-

xil metodlardan foydalanadi. O'qitish jarayonini o'qituvchi bilan shug'ullanuvchilarning biror maqsadga qaratilgan, izchillik bilan o'zgarib turadigan o'zaro bog'langan faoliyati deb qarash mumkin. Bu faoliyat davomida shug'ullanuvchilarning ma'lumot olish, rivojlanish va tarbiyalanish vazifalari hal etiladi. Musiqa darsida o'qituvchi bilan o'qituvchining o'zaro munosabat jarayoni shaxsiy aloqaga asoslangan.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qituvchilarni sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'qituvchilarning fortepiano cholg'u ijrochiligini rivojlantirish musiqa darsida istisnosiz barcha o'qituvchilarning musiqiy faoliyatlarini yo'llaydi va nazorat qiladi. SHuningdek, o'qituvchilarning orasidagi o'zaro aloqa va o'zaro nazoratni qo'liab-quvatlaydi. O'qituvchining darsdan tashqari ishi barcha o'qituvchilarning darsning o'zidayoq o'rganilayotgan bilim asoslarini egallashlari, zarur ko'nikma va malakalarni hosil qilishlari uchun zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11
2. Sh.M.Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz. Tashkent "O'zbekiston" – 2017 y.
3. Sh.M.Mirziyoyev Erkin va faravon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. "O'zbekiston" NMIU, 2016y.
4. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik (Asqar Mahkam tarjimai). – Toshkent: SHarq, 2001. – 400 b.
5. Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
6. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped.fan.dok...diss. avtoref. – Toshkent, 2003. – 44 b.
7. Azizxodjaeva N.N. O'qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. – Toshkent: TDPU, 2000. – 52 b.
8. Al-Buxoriy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Al-adab al-mufrad (Adab durdonalari) / tarj. muqad. va izohlar muallifi SH. Boboxonov. – Toshkent: O'zbekiston, 1990. – 199 b.
9. Al-Buxoriy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Hadis. 4 kitob. 1-k. Al-Jomi' as – sahih (Ishonarli to'plam) / Arabchadan Z. Ismoil tarj. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1991. – 560 b.
10. Baratov SH. O'qituvchi shaxsini o'rganish usullari / Maktab o'qit. va ped. inst. o'qituvchilari uchun qo'll. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 56 b.